

NAVOIYNING BADIY ASARLARIDA NAZARIY MA’LUMOTLARNING O‘RNI

Fayzulloev Baxtiyor Bobojonovich,
akademik Bobojon G‘afurov nomidagi DTM
Xo‘jand DU dotsenti, filologiya fanlari
nomzodi, Z.M. Bobur nomli xalqaro jamoat fondining
Tojikiston bo‘limi rahbari
E-manzil: b.fayz.1961@mail.ru

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18218898>

Annotatsiya: Maqolada Alisher Navoiyning “Xamsa”si hamda she’rlaridagi ayrim nazariy ma’lumotlarga e’tibor qaratilgan.

Tayanch so‘z va iboralar: tatabbu, shakl va mazmun, an’ana, izdoshlik, adabiy ta’sir, o‘ziga xos mahorat, matn, talqin, adabiyotshunos, doston, xamsachilik.

Аннотация: Статья посвящена некоторым теоретическим сведениям в «Хамсе» Алишера Навои и стихотворениях.

Ключевые слова и выражения: татаббу, формы и содержания, традиция, последователь, литературное влияние, мастерство оригинальности, текст, интерпретация, литературовед, эпос, хамсотворчество.

Annotation: The article focuses on some theoretical information in Alisher Navoi’s «Khamsha» and poems.

Key words and phrases: tatabbu, form and meaning, tradition, follower, influence, originality skill, text, interpretation, epic, hamsa.

Sharq mumtoz adabiyotidagi muhim omillardan birini adabiy an’analar tashkil etadi. Shuning uchun ham barcha davrlarda adabiy an’analarga alohida e’tibor bilan qaralgan. Adabiy an’analar asosida adabiyotni taraqqiy ettirishning muhim vositalaridan biri tatabbu-navislik hisoblanadi.

An’anaviylikning bir ko‘rinishi hisoblangan tatabbunavislik butun Sharq mumtoz adabiyotida keng tarqalgan bo‘lib, u lirik turdan epik turgacha bo‘lgan aksari janrlarda qo‘llanib kelingan. Buni Amir Alisher Navoiyning ijodida ham kuzatish maqsadga muvofiq. Alisher Navoi “Xamsa”sidan joy olgan besh dostonning har bittasi salaflariga ergashib, ularga izdoshlik qilib, tatabbu usulida yaratganini “Muhokamat ul tugatayn” asarida alohida ta’kidlab o‘tgan.

**«O‘ZBEK ADABIYOTSHUNOSLIGI
TARAQQIYOTIDA AKADEMIK IZZAT SULTON
ILMIY MEROSINING O‘RNI VA AHAMIYATI»
mavzusidagi respublika ilmiy-nazariy anjumani**

Navoiy ulkan iste’dod egasi sifatida umrining katta qismini badiiy ijodga safarbar etib, Hirot adabiy muhitiga karvonboshlik qilib keldi. Shuningdek, u adabiyotshunos, tilshunos, tarixshunos olim sifatida ilmiy asarlar yaratib, bu sohalarda ham o‘z iqtidorini to‘la namoyon eta oldi.

Bu ijodiy an’anani izchil davom ettirib, adabiyotshunoslik ilmiga doir asarlaridan tashqari badiiy asarlari bag‘rida ham muhim ilmiy–nazariy fikrlarini o‘rni-urida berishga alohida e’tibor qaratgani ma’lum bo‘ladi. Jumladan, mumtoz she’riyatda ijodiy musobaqaning bir ko‘rinishi hisoblangan tatabbu ning o‘ziga xos nazariy ahkomlarini ham izchil bayon etganki, bu fikrlari nazariy qimmatga ega bo‘lib, har qanday davr adabiyotining taraqqiyoti uchun ilmiy asos bo‘lib xizmat qilishi, shubhasiz. Bu “Farhod va Shirin” dostonidagi quyidagi bayt misolida yanada aniqroq kuzatish mumkin:

Ani nazm etki tarhing toza bo‘lg‘ay,
Ulusqa mayli beandoza bo‘lg‘ay.¹

Mutafakkir shoirning estetik prinsipiga ko‘ra, yaratilgan badiiy ijod namunasi hisoblangan tatabbu asar ham mazmunan yangi (tarhi toza) bo‘lishi shart sanalib, ikkinchidan, o‘zidan oldin yaratilgan mavjud asarlarni qayta “mukarrar aylamoq” (takror qilmas)lik zarurligini olimona zukkolik dalillaydi:

Yo‘q ersa nazm qilg‘onni haloyiq,
Mukarrar aylamak sendan ne loyiq.²

“Xamsa”ning bir dostonida ta’kidlangan nazariy fikrlarini shoir keyingi dostonlarida hamda mumtoz lirik janrlardagi asarlarida ham izchil rivojlantirib borganki, bu hol uning o‘ziga xos ijodiy prinsipini ko‘rsatadi. Bunday an’anani “Xamsa”ning to‘rtinchi dostoni “Sabbai sayyor”da davom ettirib, quyidagi nazariy xulosani bayon qiladi:

Bir deganni ikki demak hush emas,
So‘z chu takror topti dilkam emas.³

Uchinchidan, tatabbu asar yaratishda o‘zaro adabiy ta’sir hamda ijodiy hamkorlik ham muhim o‘rin tutadi. Taniqli adabiyotshunos Ibrohim Haqqulov ta’kidlagandek: “...quruq nazirag‘oylik ko‘chirmachilik bilan barobardir. Ta’sirlanish esa boshqa gap. Ta’sirlanish jarayonida ijodkor o‘zida mavjud potensial imkoniyatni ishga solib, ijodda favqulodda zo‘r natijalarga erishadi.”⁴.

1. Navoiy A. MAT (Muqammal asarlar tўplami) 20 tomlik, 8-tom.-To‘shkent:Fan, 1991, 44-bet.

2. Navoiy A. Ūsha manba, 44-bet.

3. Navoiy A. MAT 20 tomlik, 10-tom.-To‘shkent: Fan, 1991, 73-bet.

4. Ҳаққулов И. Анъана ва маҳора //Навоий ва ижод сабоқлари. – Тошкент: 1981, 95-бет.

**«O‘ZBEK ADABIYOTSHUNOSLIGI
TARAQQIYOTIDA AKADEMIK IZZAT SULTON
ILMIY MEROSINING O‘RNI VA AHAMIYATI»
mavzusidagi respublika ilmiy-nazariy anjumani**

Yoki “Xamsa”ning birinchi dostoni “Hayrat ul abror”dagi mazmun va shaklga doir aniq nazariy ma’lumotni eslash ham o‘rinlidir.

Nazmda ham asl anga ma’ni durur,

Bo‘lsin aning surati harne durur.⁵

Mutafakkir shoirning fikricha nazmda ham asosiy narsa ma’no (mazmun) hisoblanadi. Uning shakli esa har xil bo‘lishi mumkin. Yaxshi mazmunga ega bo‘lmagan she’r odamlar tomonidan yaxshi baholanmasligi ta’kidlanib, haqiqiy she’r esa yaxshi shaklga ega bo‘lishi bilan birga go‘zal ma’noli bo‘lishi kerakligi nazariy jihatdan asoslab berilgan bo‘lib, u bugungi kunga qadar ham o‘zining nazariy qimmatini yo‘qotgan emas.

Bunday ijodiy o‘ziga xoslik Alisher Navoiyning qasidalarida ham ko‘zga tashlanadi. Xususan, Amir Xusrav Dehlaviyning “Daryoi abror” va unga javoban yaratilgan Abdurahmon Jomiyning “Lujjat ul asror” (“Sirlar dengizi”) qasidalaridan ta’sirlangan Navoi o‘zining “Tuhfat ul afkor” (“Fikrlar tuh’fasi”) qasidasini yaratib, “zo‘r natija”ga erisha olganligi quyidagicha bayon qilingan:

Dar tatabbu kardani in nazm ozodam zi-ta’n,
Tobei sunnat buvad har k-u nabiro chokar ast.

Mazmuni:

Bul nazmga men tatabbu etdim ozod ta’nadan,
Kim nabiya chokaru sunnatga tobe’dur beshak.

(A. Hayitmetov tarjimasini)

Ushbu qasidaning yozilish tarixi haqida Navoi “Xamsat-ul mutahay-yirin” asarida quyidagi ma’lumotni keltirgan: “Ot ustida qasidani o‘qib (ya’ni bu o‘rinda ustoz Jomiy asari nazarda tutilgan – B.F.), xushholik bilan borurda xayolga “Tuhfat ul – afkor” (“Fikrlar tuh’fasi”) qasidasining matla’i keldi. Manzilga tushgandin so‘ngra bitib, bir bekin ul hazrat xizmatlariga (Abdurahmon Jomiyga – B.F.) yuborildikim, tugaturga loyiq bo‘lsa va ishorat bo‘lsa mashulluq qilayin, yo‘q ersa hayr. Ul hazrat ruq’alarda ta’riflar qilib, mubolag‘alar aytib erdilarkim, “albatta tugatsun” deb.”⁶

Bu voqeaning e’tiborga loyiq tomoni shundaki, Alisher Navoiy 99 baytdan iborat bo‘lgan mazkur qasidasini Marv shahriga yetguncha yo‘lma-yo‘l yozib tugatadi. Asar ustozlari Jomiy hazratlariga bag‘ishlangan edi. Bunday e’tibor va

5. Навоий А. МАТ 20 томлик, 7-том. –Тошкент : Фан, 1991, 64-бет.

7. Навоий А.Асарлар. 15 жилдлик, 14-жилд. – Тошкент: Бадий адабиёт, 1967, 29- бет.

**«O‘ZBEK ADABIYOTSHUNOSLIGI
TARAQQIYOTIDA AKADEMIK IZZAT SULTON
ILMIY MEROSINING O‘RNI VA AHAMIYATI»
mavzusidagi respublika ilmiy-nazariy anjumani**

e’zozdan g’oyat xushnud bo’lgan Jomiy o’zining “Bahoriston” asarida shogirdira alohida ehtirom bilan javob qaytaradi, bu ikki xalq she’riyatidagi ibratli nuqtalardan biri deya ishonib aytish mumkin.

To’rtinchidan, tatabbu asar yaratish ijodkordan mukammal nazariy bilim hamda katta hayotiy tajribaga ega bo’lishi, shu bilan birga salaf shoirlarga o’z ehtiromini ham ko’rsata olishi zarur ekanligini Navoiyning zamondoshi Zayniddin Vosifiyning xotiralarida ibratli bir voqea keltirilgan. Uning guvohlik berishicha, Navoi ustoz Jomiyning mashhur g’azallaridan biriga tatabbu yozishni zamondosh shoirlarga vazifa sifatida topshiradi. Bu ijodiy musobaqani yakunida tatabbu yozgan shoirlar emas, balki ustoz Jomiy asariga tatabbu yozishdan o’zini tiyib, andisha qilgan ikki shogird – Hiloliy va Osafiya Navoiy hazratlari tomonidan alohida ehtirom ko’rsatiladi.

Qisqacha kuzatishdan shunday xulosaga kelish mumkinki, Alisher Navoiyning badiiy asarlarida keltirilgan ko’plab adabiy–nazariy ma’lumotlar asar syujeti va kompozitsiyasida muhim o’ringa ega bo’lib, adabiyot ilmira doir bir qator adabiy–nazariy tushunchalarni anglashga, ularning mohiyatini tushunib olishga bevosita yordam beradigan nazariy dastur maqomiga ega ekanligi bilan shoir ijodida muhim ilmiy qiymat kasb etadi.

O‘ZBEK TILI, ADABIYOTI
VA FOLKLORI INSTITUTI